

ГЕНДЕРНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА КООРДИНАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

¹З.К.Исмаилова, ²Д.А.Солихужаева, ³М.К.Хашимова, ⁴Г. Эшчанова

¹ТТИИМСХ-НИУ, д.п.н., профессор кафедры "Профессиональное образование"

²Высшее образование, наука и Министерство инноваций. молодежная политика,
специалист духовно-просветительского управления

³ТАФУ, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика»

⁴ТТИИМСХ-НИУ, к.п.н., в.б. доцент кафедры "Английского языка"

³xmk_59@ mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655124>

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы гендерных отношений, вопросы улучшение положения женщин и общественный прогресс, анализируется вопрос гендерного разделения труда, показателя гендерного разрыва, расхождения между женщинами и мужчинами, анализируется нынешнее положение женщины в семье и в обществе, рассматриваются проблемы рациональной организации и использования женского труда с учетом его морфофизиологических и психологических характеристик, создания оптимальных условий для гармоничного сочетания женщинами профессиональных и семейных функций, вопросы взаимосвязи и взаимовлияния профессиональной занятости и социального статуса женщин.*

***Ключевые слова:** гендер, гендерная политика, гендерные расхождения, глобальный показатель гендерного разрыва, показатель гендерного равенства, женская эмансипация.*

Введение. Не существовало и не существует ни одного общества, в котором бы все его члены были равными. Общества без расслоения, с реальным равенством их членов - миф, так никогда и не ставший реальностью за всю историю человечества. В каких же формах выражается социальное расслоение? Взять, к примеру, первобытное общество. Неравенство в этом обществе было выражено в делении на группы по полу, возрасту с различными привилегиями и обязанностями каждой группы, в наличии привилегированной и влиятельной группы вождей племени, в наличии самого влиятельного и уважаемого вождя, в существовании отверженных, живущих «вне закона», в разделении труда как внутри племени, так и между племенами, в различных уровнях жизни. Если мы не можем найти в древности общества без расслоения, то, тем более, бесполезны попытки отыскать его в более поздние эпохи развитых и сложных цивилизаций.

Хотя почти во всех конституциях современных демократических государств и записано, что «все люди равны», только совершенно наивный человек может поверить, что это так и есть на самом деле. Как только люди собираются вместе для выполнения какой-либо деятельности, от совместной работы, развлечений до создания государства, происходит организация и дифференциация социальной группы. Спонтанно появляются градации, иерархии, лидеры, общественные устремления. Семья, церковь, секта, политическая партия, деловая организация, шайка разбойников, профсоюз, научное общество, короче говоря, любая организованная социальная группа расслаивается из-за своего постоянства и организованности. Итак, каждое общество стратифицировано и отличается одно от другого в зависимости от типа стратификации. Различия могут быть даже внутри одного и того же общества, в одно и то же время. Но можно выделить универсальную модель стратификации, которая присуща каждому обществу. Это

разделение людей по полу, т.е. на мужчин и женщин. Так же как клан и класс, пол создает значимое различие между людьми и всегда в пользу мужчин. Можете ли вы представить себе какое-либо общество, в котором женщины находились бы на высшей ступени социальной стратификации? Независимо от того какую систему может использовать общество для разделения людей на различные слои, пол является существенным элементом таких различий внутри каждого слоя [6]. Социальные отношения между полами не обуславливаются только их биологическими особенностями. На разных этапах исторического развития и в различных социальных условиях роли мужчин и женщин определялись настолько своеобразно, что объяснить это физиологическими различиями было совершенно невозможно. Другими словами, разброс в социальных ролях значительно шире, чем физиологические различия.

Понятие «Гендер» подчеркивает, что мужские и женские роли в обществе конструируются и определяются социально. Поэтому их изменение в сторону более справедливого распределения ресурсов и доходов, прав и обязанностей и т.п. вовсе не подрывает основ человеческого общества, как пытаются убедить нас защитники традиционных устоев, а, напротив, являются способом достижения подлинной гармонии и обеспечения прав человека. За последнее столетие и, в частности, за последние несколько десятилетий был достигнут огромный прогресс в направлении достижения равенства полов. В авангарде борьбы за достижение этих результатов находились женщины. Женщины преодолели множество барьеров, изменив условия жизни, внося свой вклад в расширение масштабов социальных и политических преобразований. Эти движения могли различаться в разных странах по своему содержанию, темпам и масштабам, однако все они преследовали общую цель - улучшить положение женщин и общественный прогресс. На первом этапе главной задачей движения женщин являлось получение юридических прав: права на гражданство, права на участие в голосовании, права на доступ к таким социальным услугам, как образование и здравоохранение. В результате женщины обрели право избирать и быть избранными в законодательные органы, право распоряжаться собственностью, право на имущество и детей в случае развода, возможность заниматься наукой, общественной, государственной, политической деятельностью и т.п. Получение женщинами таких же юридических прав, как и у мужчин не исключило автоматически все виды дискриминации по отношению к женщинам. Женские движения разных стран стали выступать за обеспечение равного доступа к экономическим возможностям. Критически важным признавался доступ к активам и услугам, включая землю, сырье, кредиты, финансовые и технические услуги. По мере расширения масштабов участия женщин в экономической деятельности появилась необходимость в преодолении препятствий к продвижению на уровень принятия экономических решений и трудоустройства женщин. Но нужно отметить, что вопрос трудоустройства женщин всё ещё остается актуальной.

Материалы исследования. Гендерное разделение труда значительно отличается в разных странах. Так, процент женщин, задействованных в каких-либо делах, кроме домашних, зависит от общества. Данная ситуация вызвана разницей в основных культурных ценностях и убеждениях (Alesina & Giuliano, 2010). Они, как правило, передаются от родителей к детям и остаются довольно стабильными с течением времени. Поэтому гендерные проблемы и гендер показатели отличаются своей спецификой. Гендерный показатель роста Узбекистана варьирует между 0,692 (2005) и 0,708 (2009), где 1 балл представляет достижение абсолютного равенства[9]. Последняя оценка по шкале

ГПР присуждает Узбекистану 99 место из 155 стран, которые оценивались в 2009 г. Аналогично, согласно Показателю гендерного разрыва, разработанному Всемирным экономическим форумом, Узбекистан практически не достиг прогресса в сокращении данного разрыва и получил балл 0,691 в период 2006-2009 гг. (при балле 1 представляющем абсолютное равенство). С помощью Показателя гендерного разрыва определяются расхождения между женщинами и мужчинами в доступе к ресурсам и возможностям, независимо от уровня развития страны, и учитываются четыре основные категории:

- экономическое участие и возможности;
- уровень образования;
- здоровье и продолжительность жизни;
- расширение политических прав и возможностей.

В 2012 г. Узбекистану было присуждено 56 место из 86 стран, не являющихся членами ОЭСР, и он получил общий балл равный 0,304.9 В данном случае, балл «0» представляет собой ситуацию равенства, и балл «1» указывает на то, что женщины подвергаются дискриминации. В Узбекистане актуальными являются гендерные расхождения, рассчитанные по субиндексам. И Глобальный показатель гендерного разрыва, и Показатель гендерного равенства (ГПР), методология, разработанная организацией Social Watch, указывают на почти полное гендерное равенство в сферах образования (прием в образовательные учреждения, уровень образования и грамотность) и здравоохранения (соотношение полов при рождении и ожидаемая продолжительность здоровой жизни). Узбекистан разработал несколько программных документов, относящихся к правам женщин, на национальном уровне. Правительство придало законную силу двум национальным планам действий для реализации рекомендаций Комитета CEDAW, первый план вступил в силу в 2006 г. (в ответ на обзор второго и третьего периодических отчетов Узбекистана), и второй – в 2010 г. (для реализации выводов Комитета CEDAW, сделанных во время четвертого периодического обзора). Национальный план действий от 2010 г. (Приложение 1 к Протоколу заседания Кабинета министров No. 10-7) был утвержден Премьер-министром и является международным обязательством высокого уровня. Национальный план действий для реализации рекомендаций Комитета CEDAW (2010 г.) Национальный план действий включает в себя 68 мер, реализация которых должна осуществляться различными министерствами, Комитетом женщин Узбекистана, местными органами власти, информационными агентствами и неправительственными организациями. В этом Национальном плане действий отмечаются такие важные аспекты, как гендерные стереотипы, насилие в отношении женщин, торговля людьми и низкое представительство женщин на лидирующих должностях.

В настоящее время говоря о общественно-политические отношения в суверенном Узбекистане, невозможно обойтись без осмысления роли и места в них современной женщины, её исторически меняющегося социального статуса и образа жизни. Необходимо отметить, что принятие государственных указов и постановлений, научно практических проектов свидетельствуют об отношении к женскому вопросу на уровне государственной политики. Поистине, историческим стал изданный в 1995 г. Указ Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова «О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан», которым в целях широкого привлечения женщин к решению вопросов социально-экономического и культурного развития, расширения их участия в государственном и общественном управлении,

усиления социальной защищённости семей, материнства и детства. В настоящее время расширяются образовательные возможности для девушек. В частности, в 2020 году 950 девушек из малообеспеченных семей приняты на дневные отделения высших учебных заведений Узбекистана на основе государственного гранта. В 2021 году число квот превысит две тысячи. Государство обеспечило жильём женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и девушек, находящихся на иждивении матерей-одиночек. Только в 2020 году 1250 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачены первоначальные взносы на приобретение жилья в размере почти 22 миллиардов сумов. Все эти факты указывают на то, что в Узбекистане в последнее время уделяют большое внимание на поддержку нежной половины общества и ведутся исследования в этом направлении. В частности, исследования использования времени показывают, что женщины тратят втрое больше времени для выполнения неоплачиваемой работы, чем мужчины. Женщины проводят почти 63% этого времени для выполнения домашней работы, такой как приготовление пищи, уборка, стирка, глажка и починка одежды. В тоже время мужчины тратят только 11,5% своего времени на такую деятельность.

Несмотря на то, что в Узбекистане продолжают существовать традиционные стереотипные представления о мужчинах и женщинах, эта ситуация не предполагает того, что эти культурные нормы являются неизменными. Комитет женщин, сотрудничающий с Министерством народного образования и организациями гражданского общества, организовал ряд мероприятий для «повышения роли отцов в практике воспитания детей». К примеру, осуществляется пропаганда «Собраний отцов» среди мужчин, как способ общения с преподавателями их детей для обсуждения аспектов воспитания детей, а также их роли и обязанностей. В рамках проекта по репродуктивному здоровью, который содержал аспекты развития школ для молодых семей, местные группы инициировали «Школы отцов».

Многочисленные роли женщин представлены противоречивым образом, поскольку материнская занятость позиционируется как нормативная и неизбежная, но иногда также изображается как выбор, который делают женщины. Это согласуется с тем, как мировая социальная политика позиционирует работающих матерей; то есть не только обязанность и право заниматься оплачиваемой работой, но также и в качестве основных опекунов, которые несут личную ответственность за обеспечение надлежащего ухода за детьми во время их работы (Sims-Schouten et al., 2007).

Подобное исследование также было проведено в Австралии (Losoncz & Bortolotto, 2009). В данном исследовании были опрошены шесть групп женщин различных профессий, уровня достатка и социального статуса. Исследование показало, что большинство работающих матерей успешно управляли балансом между работой и домашними обязанностями. Кроме того, стремление женщин стать работающей матерью не всегда было связано с тем, насколько хорошо они справляются с детьми и домашними делами. Вместе с этим конфликт между работой и личной жизнью был связан с продолжительным рабочим временем, перегрузкой и отсутствием поддержки со стороны других членов семьи, в частности мужей и родственников. Чуть менее 30% матерей столкнулись с высоким уровнем конфликта между работой и личной жизнью, и была очевидна сильная связь между балансом между работой и личной жизнью и плохим физическим и психическим здоровьем и низкой удовлетворенностью работой, и семейной жизнью (Coltrane, 2000).

Проблемы рациональной организации и использования женского труда с учетом его морфофизиологических и психологических характеристик, создания оптимальных условий для гармоничного сочетания женщинами профессиональных и семейных функций, вопросы взаимосвязи и взаимовлияния профессиональной занятости и социального статуса женщин подробно освещены в работах Бестужев-Лада И.В., Груздева Е., Чернова, Ж. В.В.А., Баскакова М.Е., Бондаренко Л.Ю., Машкова Д., Морозова З.С., Поленина С.В., Воронина, О. А., Андреева, Н. И. [2,8,14,4,3,11, 10,13,5,1]. Говоря о социальной роли современной женщины, американский социолог Э. Боулдинг отмечает, что эта роль связана больше с «изнанкой» общества, а не с «лицевой» его стороной. Сохраняется дискриминация женщин в латентной форме, следствием которой выступают устойчивые представления о том, что положено, «дозволено» женщине в обществе. Они являются барьерами в сознании и поведении людей, причиной неравенства социальных позиций мужчин и женщин.

Сегодня женщина – работник, сотрудник, бизнес-леди, ей присуще добросовестное отношение к работе, чувство ответственности, она добивается серьезных успехов на любом поприще, занимает руководящие должности. Работающая женщина испытывает не только моральное удовлетворение от того, что является востребованным специалистом. Она уверенно смотрит в завтрашний день, опираясь на финансовую независимость, развивается как личность. Учёные этот процесс называют эмансипацией. Категория «Эмансипация» обросла синонимами и определениями. Это свобода, раскованность, смелость, уверенность. Эмансипированная женщина – это волевая, решительная и яркая личность, живущая в ногу со временем. Она строит самостоятельно жизнь, способна быть счастливой и подарить радость окружающим.

Эмансипация женщин – это несомненные плюсы и развитие в новых сферах, а также это большой вклад в развитие общества. Но, на этом дары женского движения не заканчиваются. Пришли дополнительные обязанности, а ведение хозяйства и воспитание детей с женщин никто не снимал. В результате слабый пол оброс дополнительными хлопотами. Так как в традиционном понимании женщина - хранительница семейного очага. Она хозяйничает в доме, воспитывает детей, а муж заботится о материальном благосостоянии семьи. Женщина – мать и жена, которая создает уют в семье, поддерживает порядок и чистоту в доме, добрую атмосферу и тепло человеческих отношений, а также воспитывает, любит и защищает своего ребенка, делает все, чтобы он был счастлив. Нужно отметить в современном обществе эти функции женщины остаются на её хрупких плечах[15].

Справиться в одиночку и с профессиональными обязанностями и домашними задачами очень сложно. Если нет помощи со стороны: няни, домработницы или бабушки, а также от государства, то женщина оказывается в тупиковой ситуации. Стандартный исход ситуации – это раннее старение из-за постоянных стрессов, измождение либо распад брака и неполные семьи, а также недополучающие внимания дети. Все эти проблемы становятся все более актуальными в современном обществе.

В след эмансипации в семейной жизни подмена понятий произошла в отношениях между мужчиной и женщиной. Зарубежные исследователи предупреждают, что наступает нейтрализация полов, социологи уверены, что грядет эра биархата, означающая полное равенство. Женщина, перенимая привычки, поступки и стиль жизни от сильного пола, отходит от женственности и становится мужественной. Способствует такому образу

литература и фильмы, где восхваляются решительные, уверенные девушки, которые не ищут опоры в лице мужчин. Такие изменения коснулись и семейной жизни, эмансипация оставила свой след. Сегодня женщины рожают одного или двух детей, а через год уже выходят на работу. Получается, что вместо создания семейного очага женщина отправилась открывать новые территории. И большую часть своей энергии она отдаёт работе, общественному труду в равной мере как мужчины. Но, биологический потенциал, биоэнергия женщины не безгранична приходится решать, как распределить её рационально. И вот уже женщина разрывается в двух направлениях. При выборе одного из них, жизнь становится скучной и не полной, работа в двух направлениях развивает, формирует новые качества, но переутомляет и изводит.

Карьерный рост делает женщину уверенной, повышает самооценку, приводит к материальному достатку и повышает статус матери на новый уровень. Но в этом случае получается, что мужские обязанности полностью выполняются слабым полом. Статистика показывает, что современные девушки отказываются вступать в брак или разводятся, когда не чувствуют помощи от сильного пола и потребность в семье уменьшается. Подобная тенденция приводит к неполным семьям и пробелам в воспитании детей. В настоящее время проблема сочетания работы и семьи в жизни современной женщины изучается как в социальной психологии, так и в смежных областях, в частности, в возрастной и педагогической психологии, психологии семьи и индустриальной психологии. В социальной психологии данная тема в основном изучается в рамках ролевого и гендерного подходов, где подобное сочетание рассматривается преимущественно как конфликтное. В то же время из анализа литературы следует недостаточная изученность этой проблемы с точки зрения психологии социального познания, в частности – теории социальных представлений. В настоящее время наиболее популярной становится такая модель семьи, где женщина также, как и мужчина, ставит на первое место карьеру и лишь потом семью. Второе на что стоит обратить внимание, затрагивая роль женщины в социуме — это то, что женщина стремится к финансовой независимости. И эту потребность рождает данный этап развития общества.

Выводы

В наше время к активности женщин вынуждают современные условия жизни:

Во-первых в нынешние условия от женщины требует дальнейшего развития и самореализации как личности. Потому как семья – это живой организм, который либо развивается, либо деградирует и умирает. Для того чтобы семья развивалась, должен развиваться каждый из супругов. Насколько человек развивается, каждый день стараясь улучшать черты своего характера, познать чего-то нового, расширить свой кругозор и быть интересным для других членов семьи настолько семья становится крепким.

Во-вторых чтобы женщина могла правильно воспитать своих детей ей нужно хорошее образование и активная позиция, которое позволит правильно решать те или иные проблемы семьи и детей. Образованная женщина в разы больше даст своим детям, а это очень важно. У них расширится кругозор и им будет уже гораздо легче в жизни. Им будет легче учиться, какие-то новые знания будут ложиться на уже имеющиеся. Ни детский сад, ни школа не дают того, что могут дать родители. А так как большее время ребенок проводит с матерью, очень важно, чтобы женщина не только кормила, одевала и смотрела за детьми, но и развивала. А для этого она сама должна быть образованна. В семьях, где у родителей высшее образование, вопрос идти ребенку в институт или не идти, даже не стоит. Это само

собой разумеющееся, как школа, так и институт. И таким детям будет легче реализовать себя в жизни.

В-третьих это - активное участие женщин в происходящих процессах обновления общества экономической, социально-политической и духовной сфер является важнейшим условием развития общества. Можно четко провести параллель между тем: какие женщины, такое и общество. Потому, что женщины воспитывают себе подобных. Какая она, такие будут и дети, а значит такое и общество. Нельзя забывать и о том, что женщина умеет дарить любовь своим детям, мужчине, коллегам, партнерам по бизнесу, подругам, знакомым. Она может все, потому что ею движет предназначение – даровать жизнь. И неважно, это будет бизнес-проект, ребенок или изысканное блюдо. Но женщина не может быть занята шесть дней в неделю. У нее, как ни крути, не останется времени на свою семью, детей, дом и саму себя. И семья будет в каком-то смысле брошена. А первоочередным ее делом является ее собственная семья и в первую очередь ее собственные дети. Исходя из этого нужно подумать, как создать условия для участия женщин в общественной жизни. В этом отношении приравнивать мужчин и женщин не логично. Нужно учитывать роль женщины в семье, мы считаем, что такой подход будет демократичным.

Демократизация общества, которая является стержнем и гарантом развития, немислима без повышения роли женщины, без деятельного и специфически женского вмешательства и участия во всех наших преобразованиях. Социальный статус женщины, фокусируя в себе многообразные общественные связи и отношения, является показателем зрелости и благополучия общества, мерилем его прогрессивности и гуманности. Эмансипацию женщин уже не повернуть вспять. Да, и многие дамы не согласятся, если у них отнимут достигнутые права, пусть и с телегой обязанностей.

Особо стоит отметить, что сегодня женщина не может позволить себе ограничиться лишь одной социальной ролью, будь то мама или бизнес-леди. Наиболее приемлемо сочетание ряда статусных позиций, ролей как на уровне института семьи, отношений внутри семьи, так и внутри общества как макроинститута. Современная женщина стремится гармонично сочетать и успешно реализовывать те социальные роли, которые для неё важны и интересны. В современном обществе роль женщины не заключается только в выполнении своих прямых обязанностей на работе, но также в реализации себя в качестве хорошей матери, примерной жены и хозяйки. Главным принципом для любой женщины должно стать умение соблюсти правило «золотой середины» [16]. У женщин очень почетная и важная роль в обществе. Ведь она своей сердечной добротой должна смягчать конфликты и направлять неумную мужскую силу и энергию в положительное русло. Если нам удастся поднять положение женщины и уравнять ее значение в строительстве общества, то многие проблемы нашего общества будут решены. Но для этого нужно создать такие условия в обществе в которых женщина спокойно будет развиваться и как примерная мать и как квалифицированный специалист. Потому, как только в этих условиях представляется нынешнее гармоничное развитие общества.

Из всего сказанного мы разработали следующие рекомендации:

1. Государство должно целенаправленно изучать возможности молодых мам и создавать условия для их самореализации;
2. Нужно принять законы, направленные на расширения возможностей для самореализации женщин

3. Создать ещё более удобные условия для овладения женщинами профессии, а также высшего образования.
4. Сократить рабочий день матерей при сохранении заработной платы, чтобы в свободное время она могла заниматься воспитанием своих детей.
5. Создать такие условия для матерей (экономические, психологические, социальные) в которых они смогут всесторонне развиваться как личность и воспитывать молодое поколение должным образом, на высоком уровне выполнять свою роль в обществе и в семье и при этом оставаться здоровыми.

REFERENCES

1. Андреева, Н. И. Формирование гендерной культуры в современном обществе : философско-культурологический анализ / Н. И. Андреева. - Ростов н/Д., 2005.
2. Бестужев-Лада И.В. В лабиринтах эмансипации : Женщина как социальная проблема / И.В. Бестужев Лада, О.В. Захарова. - М. : Academia, 2000.-201 с.
3. Бондаренко Л.Ю. Роль женщины от прошлого к настоящему / Л.Ю. Бондаренко // Общественные науки и современность — 1996. — № 6. — С. 163— 170.
4. Баскакова М.Е. Замужняя женщина: семья или работа? / М.Е. Баскакова // Семья в России. М., 1995. - № 3-4.- С. 101-108.
5. Воронина, О. А. Феминизм и гендерное равенство / О. А. Воронина. - М. : Едиториал УРСС, 2006.
6. Барчунова, Т. В. Воспроизводство гендерной асимметрии в гендерных исследованиях / Т. В. Барчунова // Общественные науки и современность. - 2007. - № 7. - С. 180.
7. Голод С.И. Семья и брак : историко-социологический анализ / С.И. Голод. СПб. : Петрополис, 1998.- 271 с.
8. Груздева Е.Б. Совмещение женщинами профессиональной и семейной ролей: проблемы и пути их решения / Е.Б. Груздева // Интеграция женщин в процесс общественного развития. Российская академия управления. М. : Просвещение, 2006. - 264 с.
9. Женщины в обществе: реалии, проблемы, прогнозы / Н.К. Захарова, А.И. Посадская, Н.М Римашевская ; отв. ред. Н.М. Римашевская. — М. : Наука, 1991.-125 с.
10. Мороз В.А., Аверкина Т.О. Социальные роли современной женщины в представлении студентов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 726-731
11. Машкова Д. о женской эмансипации, одиночестве и свободе. cosmo.ru/psychology/psychology/plyusy-i-minusy-zhenskoy-svobody/#part0
12. Морозова З.С. Эволюция социального статуса женщины / З.С. Морозова // Социально-гуманитарные знания. 2008. - № 2 — С. 185-194.
13. Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект / С.В. Поленина— М. : Ин-т гос. и права РАН, 2000. 255 с.
14. Стефанов Роман Евгеньевич ["Научный аспект №4-2015" - Гуманитарные науки](#).
15. Социальный статус женщины в обществе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635b2bd78b4c53b89421216c37_2.html
16. Чернова, Ж. В. Семейная политика в Европе и России : гендерный анализ / Ж. В. Чернова. - СПб. : Норма, 2008.

17. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
© 2013-2019. Гендерная статистика Узбекистана
При использовании материалов, ссылка на gender.stat.uz